

A CONTRIBUIÇÃO DA FRATERNIDADE ACADÊMICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO FUTURO PROFISSIONAL

AUTOR 1 ULISSES MOREIRA MACIEL

(FATEC ZONA LESTE) ulisses.maciell01@fatec.sp.gov.br

RESUMO

Este artigo teve como base a ideia de implantação de uma fraternidade acadêmica e os benefícios que possibilita ser desenvolvido e aprimorado na formação intelectual e social do discente acadêmico. A problemática que gerou este estudo refere-se ao fato de muitos alunos após formados chegam ao mercado despreparados para lidarem com os desafios e requisitos exigidos pelas corporações e sociedade, apesar de projetos e estágios executados durante sua vida acadêmica. Este estudo objetiva a demonstrar que a fraternidade acadêmica é um meio de desenvolvimento de conceitos de sociedade, cooperação e gestão das diversas fases da vida de um futuro profissional. Através do senso comum de práticas laborais cotidianas e corriqueiramente propostas dentro de uma fraternidade acadêmica, o discente aprende que a vida é cheia de disparidades e que necessita de qualidades e qualificações para resolvê-las. Os estímulos e gratificações resultantes das necessidades afetam não apenas a instituição de ensino ou as próprias vidas dos fraternos, mas também toda a comunidade a cerca. Neste estudo é apresentado não apenas os conceitos de fraternidade, mas colocada a ideia dentro do contexto social atual destacando os benefícios ao aluno fraterno junto à instituição a que pertence e à sociedade. Neste artigo procurou-se expor como a fraternidade acadêmica pode ser colocada em prática, apresentado inclusive, investimentos e prazos para implantação. Os resultados poderão ser levantados e analisados após a implantação, estudo e contínuo acompanhamento do dia-a-dia da fraternidade e seus fraternos.

PALAVRAS-CHAVE: Fraternidade 1. Fraternidade Acadêmica 2. Sociedade 3.

ABSTRACT

This was based on the idea of an implementation of an academic fraternity and the benefits that it makes possible of being developed and improved for the intellectual en social development of the academic student. The problem that generated this study refers to the fact that many students reach the market after graduation unprepared to deal with all the knowledge and requirements demanded by the organizations and society even after having worked on academic projects and had a good internship. This study aims to demonstrate that the academic fraternity is a way for the developing of concepts of society, cooperation and life stages management of a future professional. Throughout the common sense of everyday labor practices and proposes inside of an academic fraternity the student learns and experience that life has several disparities that demands knowledge and qualifications to solve and deal with them. The benefits resulting from these demands affect not only the academic institution or the student´s life but also the community around. In this study is presented not only the concepts of a fraternity but also shown this idea put in practice inside the society taking the point of view from the student benefits inside the institution and society. In this article was tried to expose how the academic fraternity can be put into practice and shows some numbers regarding investment and timing for its implementation. The results could be taken and analyzed via the implementation and continue day by day study on the fraternity and its fraternal.

KEYWORDS: Fraternity 1. Academic Fraternity 2. Society 3.

1. INTRODUÇÃO

As fraternidades têm suas raízes nos primórdios dos cursos universitários, também conhecidas como organizações gregas devido ao fato de utilizarem o alfabeto grego na sua identificação, e a maioria das universidades tinha um sistema de ensino clássico, e não liberal. A Phi Beta Kappa foi a primeira sociedade de cultura grega, fundada em 1776 no College of William and Mary. A Phi Beta Kappa foi (e ainda é) uma sociedade literária, lugar para debates intelectuais (Warren,2000).

As fraternidades sociais ultrapassaram as literárias à medida que mais universidades incorporavam uma educação de sistema liberal. [fonte: Encarta (em inglês)]. A Kappa Alpha tornou-se a primeira fraternidade social em 1825. A primeira fraternidade negra, a Alpha Phi Alpha, foi fundada em 1906 como um grupo de apoio à minoria dos estudantes na Cornell University. Hoje, a NIC (North-American Interfraternity Conference - Conferência Norte-Americana entre Fraternidades) representa os interesses de 69 fraternidades. O NPHS (National Pan-Hellenic Council - Conselho Nacional Pan-Helénico) supervisiona as fraternidades e irmandades negras.

“*Fraternity*”, o seu nome original em inglês, vem de “frater”, que em latim significa irmão. Esta é uma prática acadêmica muito antiga em países como os Estados Unidos; e apesar dos filmes passarem a ideia de que são feitas só de festas, a fraternidade tem grande importância na vida acadêmica e profissional de um estudante. Trata-se de um clube ou uma associação de jovens estudantes unidos por um mesmo interesse. Pode ser pela área de estudo, por um esporte, pelo nível social, um hobby. Não importa! Os seus companheiros de fraternidade serão uma companhia constante durante os seus anos de universidade no exterior e virarão amigos para a vida inteira. Cria-se um vínculo muito grande, que pode ser também um ponto positivo profissionalmente, já que a pessoa acumulará diferentes contatos.

Estão quase sempre localizadas dentro do campus, são quase como nossas repúblicas. Mas não servem apenas como moradia ou um local de estudos. As

fraternidades têm como objetivo o “saber viver”, quase como uma escola da vida. Organizam eventos, grupos de estudos, fazem trabalhos voluntários, etc.

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

Segundo Oliven, (2007 p.s/n), professora de sociologia da educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, “em matéria de residência no campus, pertencer a uma fraternidade é um sinal de distinção social. As fraternidades são espaços de sociabilidade, mas, acima de tudo, ampliam o capital social do estudante por meio de redes de contato com colegas de outras universidades e ex-alunos”.

Algumas fraternidades sociais são mais diferenciadas - existem as judaicas, as cristãs, gays entre outras.

Além dessas, existem também as fraternidades profissionais, as acadêmicas e as de serviços. Essas fraternidades são de escolas mistas. Dependendo do tipo, podem ser limitadas pela maior nota ou pela sua média.

A Fraternidade objetiva criar um ambiente favorável ao conhecimento e desenvolvimento pessoal dos alunos da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – FATEC LESTE – utilizando-se de atividades coletivas civis e sociais.

O intuito de constituir uma Fraternidade é a de distribuir a sensação de acolhimento e companheirismo compartilhado por este pensamento filosófico-social.

Através de atividades culturais, artísticas, esportivas, sociais e de voluntariados, procuramos constituir nos acadêmicos o conceito de saúde individual e coletiva nos planos físico, mental e espiritual.

A proposta é a de promover encontros, trabalhos coletivos, debates e ciclo de palestras bem como eventos que propiciem a melhoria do acadêmico através dos conhecimentos e vivências que serão experimentadas durante sua convivência na Fraternidade.

Tal proposta busca através da criação e gestão de movimentos sociais e pensantes, voluntariado coletivo e continuado, promoção de debates e trabalhos sobre políticas ambientais e diretrizes gerais.

Sendo mais específico temos a criação, implementação e captação de ideias e pessoas dispostas a fomentar o capital cultural e social acadêmico, possibilitando:

Criar cultura de socialização *entre seus membros*;
Aquisição individual conhecimento e cultura organizacional;
Respeito aos padrões de moralidade.

3. DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA

A metodologia proposta consiste na “*Problem based learning*” (PBL) que promove o aprendizado por meio da solução de problemas. E o objetivo é criar um ambiente propício à obtenção de conhecimento e desenvolvimento pessoal aos alunos da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste.

A metodologia proposta é a PBL, onde serão utilizadas a prática de desenvolver soluções por meio da análise de uma necessidade, um problema ou carência, a intenção é desafiar os discentes a participar de forma prática. Pensando em contribuir para o desenvolvimento do conhecimento, formar novas bases de conhecimentos, de forma a torná-lo tangível a partir de um resultado, que possa ser materializado por meio de uma metodologia que forneça a estrutura necessária, a *Problem Based Learning* (PBL), formulou-se esse projeto. Segundo Masson et al (2012) a aprendizagem baseada em projetos ou problemas, é uma metodologia que permeia a aquisição do conhecimento por meio de questões investigativas criando processos que auxiliam a geração do conhecimento.

PLANEJAMENTO

A **organização** de uma fraternidade é geralmente muito mais informal do que a de uma irmandade. As fraternidades geralmente têm um trabalho formal como as irmandades, mas também ocorrem eventos informais. Durante os eventos formais, um novo membro em potencial se encontraria com todas as fraternidades e, dependendo das orientações da universidade, também visitaria suas casas. Os eventos informais geralmente são as festas.

Se o pai, avô ou outro parente de uma pessoa fez parte de uma certa fraternidade, pode ser que ele também queira fazer parte dessa fraternidade, e a ele será dada uma atenção especial na ocasião.

O recrutamento é o momento ideal para que um novo membro em potencial conheça os irmãos e veja se a organização é a que ele gostaria de fazer parte. Na verdade, é o momento para os candidatos conhecerem a fraternidade e seus ideais.

Se os candidatos acharem que concordam com os ideais da fraternidade, eles preencherão uma proposta formal. Se a proposta for aceita, ele se tornará um **iniciante**.

DA VIVÊNCIA NA FRATERNIDADE

O homem comum, de acordo com as metas declaradas da maioria das fraternidades, é um cavalheiro. No meio acadêmico internacional existem uma clara, mas não única, relação de fraternidade sendo formada apenas por homens e sua correção feminina sendo conhecida como “Sorority”. É preciso que haja sempre um bom senso em relação à nacionalização e adaptação de modelos culturais internacionais, racionalizando sobre o contexto cultural, histórico e social, optou-se por deixar livre a participação das mulheres pois sua importância é incontestável.

Algumas fraternidades possuem casas, outras, não. Uma casa de fraternidade pode ser uma espelunca imunda ou um lugar no qual alguém realmente queira viver.

A rede social é uma parte importante da vida nas fraternidades. As fraternidades geralmente promovem festas assim como bailes formais e semiformais, palestras sobre assuntos interessantes ao desenvolvimento cultural e acadêmico que esteja relacionado às grades dos cursos, encontros com outras Faculdades para discussões, resenhas literárias e acadêmicas, entre outros eventos onde os cidadãos não acadêmicos tenham a possibilidade de todos se beneficiarem pela convivência, participação e aquisição de conhecimento.

A maioria das fraternidades também realiza eventos ao longo do ano quando todos os irmãos passam por isolamento e união. Eles podem sair para um acampamento ou fazer um *rafting*, por exemplo.

Outra vantagem de tornar-se membro de uma fraternidade é a chance de estabelecer uma rede de contatos. Esses contatos da fraternidade podem ser muito

úteis no mundo dos negócios. A revista Forbes já publicou uma lista das melhores fraternidades para os futuros CEOs.

Muitos ex-alunos permanecem ativos e envolvidos nas reuniões de sua fraternidade, voltando aos jogos de futebol e aos eventos de iniciação e agito. Alguns continuam dando dinheiro para os reparos na casa e outras necessidades da fraternidade.

DOS BENEFÍCIOS E INCENTIVOS

Como a fraternidade tem por finalidade fomentar o aprimoramento acadêmico multidisciplinar bem como da convivência e entendimento do conceito de cidadania. Os alunos que fazem parte da fraternidade, Fraternos, tem obrigação de desenvolver projetos sociais e acadêmicos que visem beneficiar tanto a própria instituição de ensino a que tem por responsabilidade zelar, quanto à comunidade acerca e ou qualquer população que possa ser beneficiada por intermédio destes desenvolvimentos.

Com o intuito de captar a participação dos alunos na fraternidade, propõe-se que tais desenvolvimentos gerem aos participantes de sua criação e execução, que provém um benefício real, horas que possam ser consideradas como de estágio voluntariado. De acordo com o cunho do projeto, ou seja, se o projeto estiver ligado a alguma área específica do conhecimento e esteja diretamente ligado a alguma disciplina da grade curricular do aluno em seu respectivo semestre, possa lhe gerar pontuação como trabalho extracurricular a ser avaliado e aceito pelo respectivo docente da disciplina.

No tocante ao valor da pontuação a ser atribuída aos projetos apresentados que estejam em acordo com o descrito no parágrafo anterior, fica a cargo e livre ao docente o conceito de pontuação, avaliação e prazo para que o projeto seja aceito. Para tal, os projetos são de total responsabilidade dos fraternos que tiverem o intuito de melhorar suas notas e serão direcionadas diretamente ao docente após terem sido avaliados pela Diretoria da Fraternidade, a fim de evitar projetos que não tenham viabilidade de execução ou que precisem de melhorias.

Projetos que não estejam com foco em disciplina da grade curricular são também avaliados e direcionados à Direção ou Coordenação Acadêmica para solicitar autorização de implantação.

Referindo-se a processos ressalta-se que todas as atividades que são identificadas como parte de um projeto terão algum relacionamento entre si. Dessa forma, os projetos que forem direcionados já terão sido previamente analisados no quesito viabilidade e precisão, ainda mais, tais projetos podem ser modificados e/ou utilizados em congressos, simpósios, periódicos, entre outros o que pode auxiliar em muito na redução do número de projetos não aceitos quando do momento de submissões para conclusão de curso.

Outro aspecto importante da fraternidade é o “*networking*”, uma vez que a associação tende a ser vitalícia, a formação do número de participantes somente cresce, onde membros passam a integrar o mercado contribuindo para o enriquecimento de conhecimentos que podem ser compartilhados, trazendo prestígio aos cursos da faculdade. Mesmo após saírem continuam a fazer parte dos eventos, festas congressos, decisões que forem importantes e ainda podem atuar como orientadores no sistema de gestão da fraternidade.

Dessa forma, a fraternidade age como um “porto seguro”, amparando os fraternos em momentos de dificuldade, como ajudar a encontrar uma recolocação profissional, auxílio em conclusão de cursos ou atuação e participação de congressos e simpósios.

EXECUÇÃO

O projeto busca melhorar o ambiente educacional, auxiliando a implantar uma cultura organizacional de socialização, internalização e externalização de conhecimento, assim pretende-se por meio da instituição desta fraternidade proporcionar atividades educacionais, sociais, desenvolvimento pessoal e profissional.

Promover a integração de discentes e comunidade acadêmica desenvolvendo diferentes atividades que promovam conhecimento como feiras, exposições, saraus e palestras, selecionadas pelo diretório da fraternidade. Para isso, propõe-se

organizar sua implementação com o auxílio do corpo docente, discente e colaboradores.

No processo realizar-se-á a definição da localização, composição das normas, a composição do corpo diretor, elaboração do certificados e outras atividades necessárias.

RECURSOS

Como recurso será necessário para este projeto uma sala para reuniões e atendimento aos discentes. Os recursos materiais:

2 Mesas – valor de R\$ 200,00 a R\$ 270,00

6 Cadeiras – valor de R\$ 100,00 a R\$ 150,00

1 Computador-valor de R\$ 1500,00 a R\$ 2.500,00

Investimento aproximado: R\$ 4000,00

Estes investimentos são apenas para os recursos materiais, pois pretende-se contar que será cedida uma sala na FATEC ZONA LESTE.

CRONOGRAMA DO PROJETO

O cronograma foi definido para delimitar o tempo de execução, divulgação e a confecção das normas e portarias para a finalização do projeto.

CRONOGRAMA

Projeto Fraternidade				
Cronograma				
ATIVIDADES / MESES	A	S	O	N
1. Definir local para fraternidade				
2. Elaboração de normas				
3. Divulgar fraternidade				
4. Fazer eleição de diretoria				
5. Credenciamento de membros				
6. Definição de atividade				

AVALIAÇÃO DO PROJETO

Como método de avaliação do projeto definiu-se a apresentação de resultados mensais, a apresentação das contas será realizada por um membro da diretoria. Pretende-se apresentar os custos, gastos e qualquer tipo de relatório financeiro. Além disso, será estipulado a quantidade de projetos acadêmicos que devem ser apresentados mensalmente para a comunidade acadêmica.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considera-se que a implantação deste projeto possa auxiliar discentes a criar uma cultura de aprendizagem compartilhada, uma socialização educacional, que pode mudar o comportamento das pessoas envolvidas e influenciar o resultado. Assim, o investimento feito na organização poderá ser revertido com os benefícios sociais e culturais que devem ser alcançados.

A pesquisa também contribui com o processo criativo do discente tendo em vista sua participação na fraternidade. Assim, este projeto procura atuar na comunidade acadêmica e discente proporcionando a integração e socialização em uma ambiente integrado à educação.

Por fim, como resultado espera-se constituir um ambiente que proporcione uma ação fundamental de participação da educação profissional que tem por finalidade acompanhar as inovações, promover o desenvolvimento do conhecimento de gestão, ampliando assim o capital humano habilitado com atitudes corporativa e cooperativa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fechamento se dará com a implantação do projeto, atuação da fraternidade e manutenção da mesma na comunidade.

Manter uma constante coleta de dados para o fortalecimento do projeto e sua documentação para futuras consultas.

Os resultados deste estudo indicarão os caminhos pelas quais as fraternidades são bem sucedidas mundialmente e como um modelo brasileiro deve ser formatado e gerido de acordo com a cultura social e acadêmica a fim de que seja

não apenas um propulsor de desenvolvimento intelectual, mas também econômico-social.

Tomados em conjunto, estes resultados poderão sugerir a viabilidade e a importância das Fraternidades no Brasil e uma implicação disso é a possibilidade de que estas sejam criadas e utilizadas como forma de modelo para soluções de problemas de déficit no desenvolvimento acadêmico e busca por melhorias sócio econômicos sociais.

REFERÊNCIAS

MASSON, Terezinha J. et al. Metodologia de ensino: aprendizagem baseada em projetos (pbl). In: **Anais do XL Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE), Belém, PA, Brasil. 2012**

OLIVEN, Arabela C. Ações Afirmativas nas Universidades Brasileiras: uma Questão Política, um Desafio Pedagógico. In: FRANCO, M.E.D.P. e KRAHE E. D.(orgs.) *Pedagogia Universitária e Áreas de Conhecimento*. Porto Alegre: Série RIES/PRONEX EdiPucrs, vol.1, 2007. p.151-160 (ISBN 978-85-7430-701-5)

WARREN, John (2000). «Historical Information». Association of College Honor Societies. Consultado em 20 de maio de 2018.

"O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do autor."